

Lampaiden laidunnus oliivitarhoissa: haasteet ja mahdollisuudet

www.af4eu.eu

*lampailla
Oliivitarha, jossa laajamittaista laidunnusta Churra Badana -*

Oliivitarhoissa on perinteisesti laidunnettu lampaita kautta historian. Maatalouden erikoistumisen, mekaanisten menetelmien käyttöönoton sekä kemiallisten lannoitteiden ja kasvisuojeluaineiden käytön myötä oliivitarhojen hoito on kuitenkin kokenut merkittävän muutoksen. Aluskasvillisuuden (luontaisen tai niiton jälkeisen) hallinnan uudelleen käyttöönottoa laidunnuksen avulla vaihtoehtona herbisidien käytölle tai maanmuokkaukselle pidetään nykyään modernina ja innovatiivisena lähestymistapana. Lampaiden laidunnuksen mahdollisia hyötyjä oliivitarhoissa ovat ei-toivotun kasvillisuuden poistokustannusten väheneminen, koneiden käytön ja fossiilisten polttoaineiden kulutuksen vähentyminen, maaperän hedelmällisyyden paraneminen lannan tuoman ravinnekierron ansiosta sekä maaperän rakenteen ja biologisen monimuotoisuuden parantuminen. Pudonneiden hedelmien ja lehtien (jotka voivat toimia tuholaisten ja oliivipuiden tautien inokulumien lähteinä) syöminen voi myös vähentää kasvisuojelutoimenpiteiden tarvetta. Lisäksi oliivitarhan ravintoresurssit – kuten ruohovartinen kasvillisuus ja leikatut lehdet – hyödynnetään tehokkaasti. Oliivinlehdet parantavat maidon laatua korkean linolihappopitoisuutensa ansiosta ja vaikuttavat myönteisesti juuston rasvahappoprofiiliin. Laidunnusta suunniteltaessa on eläintiheyden (eläinten määrä/ha) sovittamisen lisäksi otettava huomioon eläinten anatomiaan ja käyttäytymiseen liittyvät tekijät (pienempien ja rauhallisempien eläinten suosiminen), jotta estetään puiden lehtiin pääsy ja niiden syöminen, sekä vuodenajankohta ja laidunnusjärjestelmä.

Eduardo Pousa(1), Ana Carolina Oliveira(1), José Castro(1), João Paulo Castro(2), José Alberto Pereira(2), Marina Castro(2)

(1) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

(2) CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

**Funded by
the European Union**

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin HORIZON EUROPE -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksen nro GA 101086563 mukaisesti. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin yksinomaan kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä. Euroopan unionia tai rahoituksen myöntänyttä viranomaista ei voida pitää niistä vastuullisina.